

TASVIRIY SAN'AT ASARLARI VOSTISIDA O'QUVCHILARINING BADIY TASAVVURLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI.

Ibrohimova Iqboloy Tohirjon qizi

Namangan Davlat Pedagogika Instituti Pedagogika fakulteti
“Amaliy va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi.

Aliyeva Matluba Jakbaraliyevna

Namangan Davlat Pedagogika Instituti Pedagogika fakulteti 1-kurs talabasi.

Annotatsiya: Bu maqolada o‘quvchilarga san‘at asarlarini tushuntirish va idrok etishga o‘rgatish. San‘at asarlarini o‘rganish va o‘rgatish tasviriy san‘at fanining bosh vazifalaridan hisoblanadi.

Аннотация: В данной статье школьников учат объяснять и воспринимать произведения искусства. Изучение и преподавание произведений искусства является одной из основных задач изобразительного искусства.

Abstract: In this article, students are taught to explain and perceive works of art. Studying and teaching works of art is one of the main tasks of visual arts.

Kalit so‘zlar: pedagog, texnologiya, tasviriy san‘at, o‘qituvchi, ta‘lim.

Ключевые слова: педагог, технология, изобразительное искусство, педагог, образование.

Key words: pedagogue, technology, visual arts, teacher, education.

Tasviriy san‘at asarlari vositasida o‘quvchilarining badiiy tasavvurlarini rivojlantirishning pedagogik asoslari. Tasviriy san‘at ta‘limida pedagogik texnologiya. Ma‘lumki, inson va uning jamiyatining harakatlantiruvchi kuchi — bu inson tafakkuridir. Tafakkur — bu aql-idrok va dunyoviy bilimlar majmuasidir. Dunyoviy bilimlar ta‘lim jarayonida bunyod etiladi. Haqiqatan ham 1- Prezidentimiz I.A. Karimov ta‘rif berganidek, «Ta‘lim O‘zbekiston xalqi ma‘naviyatiga yaratuvchilik

faolligini baxsh etadi. O'sib kelayotgan avlodning barcha eng yaxshi imkoniyatlari unda namoyon bo'ladi, kasb-kori, mahorati uzluksiz takomillashadi, katta avlodlarning dono tajribasi anglab olinadi va yosh avlodga o'tadi». Shunga ko'ra, mamlakatimizda ta'limga alohida e'tibor berilgan holda uni yangi pedagogik tizimga o'tkazish bugungi kunning bosh vazifalaridan biriga aylanib, uzluksiz ta'limni yo'lga qo'yishda ham ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Ma'lumki, har bir mamlakat va jamiyat o'zining ta'lim-tarbiya tizimiga va o'qitish texnologiyasiga ega bo'ladi. Lekin bu texnologiyada, albatta, jahon va umuminsoniy ta'lim-tarbiya tizimidan va o'qitish texnologiyasidan ijodiy foydalanib, undan bahramand bo'linadi. Shu bois o'quv fanlarini pedagogik texnologiyalar asosida o'qitishga alohida e'tibor berilmoqda. Jumladan, maktablarda tasviriy san'at o'quv predmetini yangi pedagogik texnologiyada o'qitishga o'tilmoqda. Buning uchun tasviriy san'at o'quv predmeti darslari bo'yicha didaktik materiallar, ko'rgazmalar, metodik adabiyot to'plami tayyorlash va ishlab chiqarish zarurligi bugungi kunimizdagi muhim vazifa bo'lib qolyapti. Ma'lumki, ta'lim-tarbiya sohasida pedagogik texnologiyadan tasviriy san'atni o'qitishda foydalanish va uning samaradorligiga erishish uchun ham o'ziga xos didaktik jarayonning o'rganib chiqilishi zarur bo'ladi. Maktabda tasviriy san'atni o'qitishda pedagogik texnologiya masalasi bilan hozirgacha biron-bir tuzukroq ilmiy asar yoki metodik-didaktik qollanma chop etilgani yo'q. Shuning uchun bu masalada mulohaza yuritishda masala kengroq o'rganilib, texnologiya, pedagogik texnologiya va so'ngra tasviriy san'atni o'qitishda pedagogik texnologiyadan foydalanish masalasi tahlil qilinishini lozim topdik. Ma'lumki, tasviriy san'atning dars mashg'ulotlari besh turdagi mashg'ulot xarakterida yoki texnologiyada amalga oshiriladi:

1. Narsaga qarab rasm ishlash.
2. Tematik kompozitsiya ustida ishlash.
3. Dekorativ amaliy-bezak san'ati.
4. Haykaltaroshlik ishlari.

5. San'atshunoslik asoslaridan tashkil topgan mashg'ulotlar turlarida olib boriladi. Bu darslarning texnologiyasi bir mazmunda bo'lsa-da, ulardagi ta'lim berish texnologiyasi albatta bir-biridan farqlanadi. Ya'ni «narsani o'ziga qarab rasm chizish» mashg'ulotlarida naturadan, buyumning o'zini ko'rib, undan shaklning imkoniyati boricha naturadan tasvirlanadi. Tematik kompozitsiyada esa o'quvchilar o'ylab-o'ylab, uzoqlarga qarab, nimalarnidir esga olish asosida rasm chizadilar.

O'quvchilarga san'at asarlarini tushuntirish va idrok etishga o'rgatish. San'at asarlarini o'rganish va o'rgatish tasviriy san'at fanining bosh vazifalaridan hisoblanadi. Chunki adabiyot adabiy-badiiy asarlarni o'qib tushunishni o'rgatganidek, tasviriy san'at o'quv predmeti ham san'at asarini ko'rish va uni tushunish, tahlil qilishni maktab o'quvchisiga o'rgatadi. Ularning har ikkisida ham mavzu, sujet, g'oya, badiiy uslub, obrazlar, personajlar bo'lib, asardagi voqeaning davri, voqeasi o'z ifodasini topgan bo'ladi. Maktabdagi barcha o'quv fanlari tasviriy san'at asarlaridan foydalanadilar. Ammo bironta fan o'qituvchisi san'at asarining yaratilishi, undagi mavzu, sujet, g'oya, badiiylik haqida biron og'iz ma'lumot bera olmaydi. Shu boisdan bu rasmlarning nechta darsda o'tilishidan qat'i nazar, bu asarlarni tasviriy san'at o'qituvchisining o'zi qaytadan tahlil qilib boradi. O'rta maktablardagi tasviriy san'at darslarida san'at janrlarining tahlili davrida o'qituvchi asosiy e'tiborni asarning g'oyasiga, rassomning badiiy uslubiga qaratadi. Ammo san'at asarlarini tahlil qilishda ma'lum tizim va tartib bo'lishi kerak. Shunga ko'ra, san'at asarlarini tahlil etishda:

1. Asarning muallifi haqida ma'lumot beriladi;
2. Asarning mavzusi bo'yicha suhbat, asar mavzuga, uning sujeti va g'oyasiga javob bera oladimi?
3. Asarning g'oyasi — asarda rassom o'zi tasvirlagan sujet asosida qanday masalani, muammoni ko'tarib chiqqanligi;
4. Asarda tasavvur etilgan obyekt, voqea, undagi narsalar, manzara, odamlar va hayvonot dunyosi yoki boshqalar haqida to'g'ri, ilmiy ma'lumot beriladi;

5. Asar yaratilishidagi badiiylilik, badiiy uslub, ijodkoming san'at bo'yicha ilmi va iste'dodi, malakasi haqida tushuncha beriladi;

6. Asarning yaratilishidagi rassomning tadqiqot ishlari, material to'plashi, umumlashtirishi, qoralama, etud, eskizlar haqida ma'lumot beriladi;

7. Asar taqdiri, ya'ni asarning bugungi kundagi ahvoli, saqlanayotgan o'rni, uning qaysi ko'rgazmalarda namoyish etilgani haqida suhbat boradi.

San'at asarining bunday tahlili uchun maktab o'qituvchisi rasm ishlashni, asarmi yaxshi tushunishi va uni boshqalarga tushuntira olishni bilishi zarur. Bizning maktablarimizda malakali rassom pedagoglarning yetishmasligi oqibatida san'at asarlari tahlil etilmaydi. Tahlil etilsa ham noto'g'ri, to'la bo'lmagan holda tahlil etiladi. Xullas, san'at asarining yaxshi o'rgatilmasligi san'atimizni xalqimiz orasiga olib kirishga qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Hali hozirgacha o'zbek xonadonlarida san'at asarlari juda kam ko'rinadi. Ular san'at asarini olmaydilar ham. Buning asosiy sababi bizning maktablarimizda san'at asarlarini tushunish va tahlil qilishning yaxshi o'rgatilmasligidir. Shunga ko'ra, maktabdagi tasviriy san'at kabinetiga

san'at asarlari reproduksiyalari qo'yiladi va ulardan ko'rgazmalar tashkil etiladi.

Tasviriy san'at asarlari vositasida 5-7 sinf o'quvchilarining badiiy tasavvurlarini rivojlantirishning metodikasi. 1—7-sinflarda tasviriy san'atni o'qitish metodlari. Pedagogika nazariyasi va tarixidan ma'lumki, har bir dars metodikasi jahon pedagogikasi tajribalariga suyanadi. Dars metodikasini to'g'ri tanlash, eng avvalo, pedagogika nazariyasiga tayangan holda amalga oshiriladi. Har bir o'qituvchi o'zi dars metodikasini belgilashda o'qitishning didaktik tamoyillaridan kelib chiqqan holda dars materialini **oson, qisqa, ilmiy** asosda o'quvchiga yetkazadigan eng samarali usulini tanlaydi. Tasviriy san'atni o'qitishda og'zaki bayon etish, savol-javob hamda amaliy ishlarni tashkil etish va ko'rgazmalilik usullaridan foydalaniladi. Maktabda tasviriy san'at kursining o'ziga xos xususiyatlari bo'lib, dars jarayonida o'qituvchi rasm chiziladigan narsa, obyekt, voqea-hodisalar yoki o'rgatilayotgan asar haqida o'quvchilarga og'zaki ma'lumotlar hisoblanadi. Bu og'zaki

bayon etish metodida talqin etilib, o'qituvchi darsning maqsadi va vazifasidan kelib chiqqan holda dars og'zaki bayon etish uslubida amalga oshiradi. Tasviriy san'at darsi o'z xarakteriga ko'ra, har bir dars materialini ko'rgazmalar vositasida, ko'rgazmali o'qitish uslubiyotida amalga oshiradi. O'qituvchining ko'rgazmalilik uslubida amalga oshirgan darsi o'quvchilarga puxta bilim berish imkonini beradi. Tasviriy san'at darslarining barchasida amaliy ishlar bajariladi. Shu boisdan o'qituvchilar amaliy ishlar metodidan ham foydalanadi. 1—7-sinflarning tasviriy san'at darslarida pedagogikaning barcha turdagi dars o'tish metodlaridan foydalaniladi. 5—7-sinflarda rasm chiziladigan natura va natyurmortlarda rasmini chizish yoki tematik kompozitsiyalar yaratishning ish mazmuni ancha murakkablashib boradi. Bular o'qituvchidan dars jarayonida qo'llanilayotgan uslublarini o'zgartirib, goh bir, goh ikkinchi — boshqa uslublardan foydalanishni taqozo etadi. Ammo har bir darsda og'zaki bayon etish va savol-javob metodidan keng foydalanadi. Bunday holatga o'qitishning «aralash» usuli ham deyiladi. Tasviriy san'at darslarini tashkil etishda turli uslublarning qo'llanilishidan qat'i nazar, o'qitish didaktikasining tarbiyaviylik, ilmiylik, izchillik, ketma-ketlik, ko'rgazmalilik, nazariyot bilan amaliyotning birligi kabi tamoyillariga doimo asoslanadi. Chunki dars usullarining barchasi o'qitish didaktikasi asosida amalga oshiriladi. Didaktika sinf — dars tizimining ilmiy asosi bo'lib, didaktika talabiga javob bermaydigan dars o'z maqsadiga erisha olmaydi va oldiga qo'ygan vazifani bajarmaydi. Shuningdek, tasviriy san'atning har bir dars mashg'uloti predmetlararo bog'lanish tamoyili asosida ishlaydi. Predmetlararo bog'lanish darsning ilmiyligini, izchilligini, amaliyot bilan bog'liqligini ta'minlaydi. Predmetlararo bog'lanish darsini va uning o'quv materiallarini boshqa o'quv fanlari bilan bog'laydi. O'quvchilarning boshqa fanlardan olgan bilim va malakalaridan tasviriy san'at darslarida foydalanishga o'rgatadi. Ularbu bog'lanish asosida dars materialini osonroq o'zlashtirib olishadi. O'qituvchining dars uslubini to'g'ri tanlashi va undan unumli foydalanishi o'ziga osonroq sharoit yaratib, o'quv materialini oson, qisqa, ilmiy asosda va tushunarli qilib o'quvchiga yetkazadi. Maktabda tasviriy

san'atni o'qitish usuli deganda, o'qituvchi dars materialini o'quvchilarga osonroq yetkazish va o'quvchilarga dars materialini ko'rsatib, tushuntirib berish mazmunida ifodalanadi. Shuning uchun o'qituvchi dars materialini «Og'zaki bayon etish» metodining suhbat, hikoya, ta'ruza, savol-javob uslublaridan foydalanib, O'quv materialini o'quvchilar ongiga joylash taraddudida bo'ladi. Bu uslublar uning qaysi biridan foydalanishni dars jarayonining borishidagi pedagogik texnologiya vaziyatlari belgilaydi. Shu boisdan tasviriy san'at o'qituvchisi darsdagi pedagogik texnologiya va psixologik vaziyatga ko'ra, «Og'zaki bayon etish», «Ko'rgazmali o'qitish» va «Amaliy ishlar» metodlaridan ijodiy foydalanaveradi. Chunki darsda yangi dars (mavzu) materialini «Og'zaki bayon etish» metodida tushuntirib beradi. Shu suhbat davrida o'qituvchi ko'rgazmali o'qitish metodidan ham foydalanaveradi. Chunki, o'qituvchi ayon etayotgan har bir ma'lumotni ko'rgazma material asosida tushuntirib beradi. Shuning uchun ham atoqli pedagoglardan biri, maktabda ko'rgazmasiz o'qitish mumkin bo'lmaydigan bir o'quv fani bor, bu fan tasviriy san'atdir, degani ham bejiz emas. Haqiqatan ham tasviriy san'atning har bir dars-mashg'uloti ko'rgazmali o'qitishni talab qiladi. Maktabda tasviriy san'atni o'qitish bo'yicha ko'rgazma materiallari ikki turga bo'linadi:

- natural — predmetlarning tabiiy holatdagi ko'rinishi;
- tasviriy ko'rgazmalar bo'lib, ular zavod, fabrika, sex va ustaxonalarda tayyorlanadi.

Tabiiy ko'rgazmalar tabiiy elementlar, uy-ro'zg'or va turmushdagi qo'llaniladigan predmetlar, daraxtlar, ularning bargi, guli, shoxchalari, mevalari, ro'zg'or buyumlar, mehnat, o'quv qurollari, sport, san'at buyumlari kabilardan iborat bo'lib, ular o'qituvchi va o'quvchilar kuchi bilan yig'iladi va naturalar fondiga kiritiladi. Tabiiy ko'rgazmalar — dars materialini tushuntirishda ko'rgazma material bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, bu ko'rgazmalar darslarni tashkil etish va o'tkazishda didaktik material bo'lib ham xizmat qiladi. «Ko'rgazmali o'qitish metodi» ko'rish, kuzatish, idrok etish, illustratsiyalar bilan

ishlash, reproduksiyalar namoyishi, ekranli vositalarni ko'rish, dalaga, zavod-fabrikalarga, ko'rgazma zallariga, muzeylarga, me'moriy obidalarga paxodlar (ekskursiyalar) kabi uslublar asosida faoliyat ko'rsatadi. Ko'rgazmalarning yana bir turi **tasviriy ko'rgazmalar** bo'lib, ular zavod-fabrikalarda rassomchilik sexi va ustaxonalarda tayyorlanadi. Ko'rgazmalarning bu turiga: gipsdan ishlangan geometrik shakllar, rozettalar, gul shoxchasi, mevalar tasvirlari, parafm va gipsdan quyilgan meva-sabzavotlarning mulyajlari, qush va parrandalarning tulumlari, rasm kompozitsiyalar ishlash bo'yicha bosqichlar asosida tayyorlangan nashrli plakatlar va boshqa ko'rgazmalar kiritiladi. Yana bu ko'rgazmalar turiga tasviriy san'at asarlarining reproduksiyalari, plakatlari, san'at asarlari to'plangan albomlar, papkalar, diapozitivlar, kinofilmlar, kinofragment, diafilmlar ham kiritiladi. Ko'rgazmalarning har ikki turi ham dars samaradorligini oshirishning eng muhim vositasi hisoblanadi. Faqat bu ko'rgazmalarni o'z vaqtida, o'z o'rnida ishlata bilish kerak. Ko'rgazmali o'qitishning eng foydali turlari borki, bu o'qituvchini dars konspektini tuzishda tayyorlaydigan va dars materialini tushuntirish jarayonida sinf doskasiga chizib ko'rsatadigan rasm suratlardir. Umuman, ko'rgazmali o'qitishning samarali bo'lishi, eng avval, maktabda mutaxassis oliy ma'lumotli rassom-pedagogning bo'lishi va tasviriy san'at kabinetining tashkil etilishiga bog'liqdir. Maktabda tasviriy san'atni o'qitishda muntazam holda foydalaniladigan metod bu **amaliy ishlar metodi** bo'lib, bu metod tasviriy san'atning hamma mashg'ulot turlarida qo'llaniladi. Ma'lumki, maktabda tasviriy san'atni o'qitish texnologiyasida o'qituvchi yangi mavzu materialini tushuntirib bergach, shu mavzu bo'yicha o'quvchilar egallagan bilim-malakalarini amaliyotda sinab ko'rish uchun dars maxsus qism (25—30 minut)larga ajratiladi. Bu davrda yangi mavzu bo'yicha o'quvchilarga berilgan amaliy vazifalar bajariladi. Amaliy ishlar davrida o'quvchilar rasm ishlab, kompozitsiya yaratadilar. Haykal va qurish, yasash ishlari amaliyoti bilan, yana san'at va me'morchilik asarlarining tahlili bilan shug'ullanadi. **Amaliy ishlar metodi** — o'quvchilar bajarayotgan ishlar ustidan nazorat o'tatish, o'quvchilarning xato-kamchiliklarini tuzatish, individual yordam,

yaxshi amaliyotchilarni taqdirlash, yomon ishlayotganlarga tanbeh berish, kamchiliklarini bartaraf etish yo‘llarini alohida daftarda yoki o‘quvchi daftarining bir chetida ko‘rsatish, kamchilikni o‘qituvchi nazoratida tuzatish, ko‘pchilik o‘quvchilar qiynalayotgan o‘rinlarni sinf doskasida ko‘rsatib berish kabi uslublar jarayonida va mazmunida ifodalanadi. Xullas, maktabdagi tasviriy san‘ati darslarida «O‘qituvchi og‘zaki bayon etish», «Ko‘rgazmali o‘qitish», «Amaliy ishlar» metodi va ularning zaruriy uslublaridan muntazam holda foydalaniladi. Buni tasviriy san‘atni o‘qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyasi talab qiladi. Bu uch o‘qitish metodidan foydalanishning samarali yo‘li o‘qituvchi, eng avvalo, tasviriy san‘atni o‘qitishdagi yangi zamonaviy pedagogik texnologiyani yaxshi tushunib, undagi «**motivatsiya**», «**tabaqalashtirish**», «**integratsiyalash**» kabi yangi pedagogik tamoyil va qoidalarni anglab, ulardan o‘z o‘rnida foydalanib borishi lozim. Bu qoidalar o‘qituvchidan fanlararo va predmetlararo bog‘lanish tamoyilida ijod qilishni talab qiladi. lar, diapozitivlar, kinofilmlar, kinofragment, diafilmlar ham kiritiladi. Ko‘rgazmalarning har ikki turi ham dars samaradorligini oshirishning eng muhim vositasi hisoblanadi. Faqat bu ko‘rgazmalarni o‘z vaqtida, o‘z o‘rnida ishlata bilish kerak. Ko‘rgazmali o‘qitishning eng foydali turlari borki, bu o‘qituvchini dars konspektini tuzishda tayyorlaydigan va dars materialini tushuntirish jarayonida sinf doskasiga chizib ko‘rsatadigan rasmsuratlaridir. Umuman, ko‘rgazmali o‘qitishning samarali bo‘lishi, eng avval, maktabda mutaxassis oliy ma‘lumotli rassom-pedagogning bo‘lishi va tasviriy san‘at kabinetining tashkil etilishiga bogliqdir. Maktabda tasviriy san‘atni o‘qitishda muntazam holda foydalaniladigan metod bu **amaliy ishlar metodi** bo‘lib, bu metod tasviriy san‘atning hamma mashg‘ulot turlarida qo‘llaniladi. Ma‘lumki, maktabda tasviriy san‘atni o‘qitish texnologiyasida o‘qituvchi yangi mavzu materialini tushuntirib bergach, shu mavzu bo‘yicha o‘quvchilar egallagan bilim-malakalarini amaliyotda sinab ko‘rish uchun dars maxsus qism (25—30 minut)larga ajratiladi. Bu davrda yangi mavzu bo‘yicha o‘quvchilarga berilgan amaliy vazifalar bajariladi. Amaliy ishlar davrida o‘quvchilar rasm ishlab,

kompozitsiya yaratadilar. Haykal va qurish, yasash ishlari amaliyoti bilan, yana san'at va me'morchilik asarlarining tahlili bilan shug'ullanadi. **Amaliy ishlar metodi** — o'quvchilar bajarayotgan ishlar ustidan nazorat o'tatish, o'quvchilarning xato-kamchiliklarini tuzatish, individual yordam, yaxshi amaliyotchilarni taqdirlash, yomon ishlayotganlarga tanbeh berish, kamchiliklarini bartaraf etish yo'llarini alohida daftarda yoki o'quvchi daftarining bir chetida ko'rsatish, kamchilikni o'qituvchi nazoratida tuzatish, ko'pchilik o'quvchilar qiynalayotgan o'rinlarni sinf doskasida ko'rsatib berish kabi uslublar jarayonida va mazmunida ifodalanadi. Xullas, maktabdagi tasviriy san'ati darslarida «O'qituvchi og'zaki bayon etish», «Ko'rgazmali o'qitish», «Amaliy ishlar» metodi va ularning zaruriy uslublaridan muntazam holda foydalaniladi. Buni tasviriy san'atni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyasi talab qiladi. Bu uch o'qitish metodidan foydalanishning samarali yo'li o'qituvchi, eng avvalo, tasviriy san'atni o'qitishdagi yangi zamonaviy pedagogik texnologiyani yaxshi tushunib, undagi «**motivatsiya**», «**tabaqalashtirish**», «**integratsiyalash**» kabi yangi pedagogik tamoyil va qoidalarni anglab, ulardan o'z o'rnida foydalanib borishi lozim. Bu qoidalar o'qituvchidan fanlararo va predmetlararo bog'lanish tamoyilida ijod qilishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. A. Novikov Metodologiya xudojestvennogo obrazovaniya. M. Izd. 'Azbuka' 2014 g.
2. Abdirasilov S., Tolipov N. Tasviriy san'at o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. T.: Alohachi, 2007 yil. – 110 bet.
3. Abdirasilov S. Tasviriy san'at o'qitish metodikasi. Darslik. T.: Fan
Va texnologiya nashriyoti: 2012 – 230 bet.
4. Hasanov R. Maktabda tasviriy san'atni o'qitish metodikasi. Darslik. -T.: Fan, 2004.
5. I.A. Karimov O'zbekiston buyuk kelajak sari. T., 1998, 2-bet.